

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 234 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
Ashurov Ramzidin Ramazonovich	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
Kamoliddinov Mirzohid	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
Kamoliddinova Dilnoza Axmadilaxanovna	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
Nurjanova Rayxan Urazbaevna	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
Sadikova Umida Botirovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarining tafovutlari	64
Aminova Dilnoza Orifjonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
Mirsaitova Guzal Baxodirovna	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
Quvvatova Mohira Hikmatillayevna	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zukhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya	179
Mirxoliqova Charos Xabibullaevna	
18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari	183
Muzafarov Muhammadali Maxsudovich	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida)	187
Yadgarova Surayyo	
Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish	190
Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili	194
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели	197
Бахтияр Катибжанович Саттаров	
Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста	201
Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова	
Условия эффективности инклюзивного образования	206
Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова	
Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов	211
Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева	
Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников	216
Джалилова Феруза Намазовна	
Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni	219
Zuhriddin Azizov	
Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клинике Синсиннати, США)	222
Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.	
Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста	227
Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова	
Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar	231
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna	

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДОШКОЛЬНИКОВ

Джалилова Феруза Намазовна

Старший преподаватель кафедры русского языка и литературы факультета филологии Национального педагогического университета Узбекистана имени Низами

Аннотация: В статье раскрываются педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста. Умение распознавать эмоции, понимать их причины и управлять эмоциональными реакциями связано с качеством общения, уровнем саморегуляции, развитием эмпатии и готовностью к школьному обучению. Показано, что устойчивый результат достигается не отдельными занятиями, а организацией образовательной среды и взаимодействия взрослых и детей: эмоционально безопасный климат, игровая деятельность, развитие речи и эмоционального словаря, педагогическое моделирование, поддержка инициативы ребёнка, сотрудничество с семьёй, а также системная диагностика и корректировка педагогических воздействий. Обоснование опирается на современные подходы к эмоциональному интеллекту, исследования эмоциональной компетентности в раннем возрасте и требования к дошкольному образованию.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, дошкольники, эмоциональная компетентность, саморегуляция, эмпатия, игра, педагогические условия, партнёрство с семьёй, социальные навыки, школьная готовность.

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni shakllantirish uchun zarur pedagogik shart-sharoitlar yoritiladi. Emotsiyalarni tanish, tushunish va boshqarish ko'nikmalari bolaning mulqoti, ijtimoiy moslashuvi hamda o'qishga tayyorgarligiga bevosita ta'sir qiladi. Maqolada o'yin faoliyati, kattalarning emotsional namuna bo'lishi, nutqni rivojlantirish, xavfsiz psixologik muhit, oilaviy hamkorlik, tarbiyachining kompetensiyasi va monitoring tizimi asosiy shartlar sifatida tahlil qilinadi. Ilmiy manbalar va amaliy kuzatuvlar asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida emotsional intellektni rivojlantirish bo'yicha metodik yechimlar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: emotsional intellekt, maktabgacha ta'lim, o'yin faoliyati, emotsional savodxonlik, emotsiyalarni boshqarish, empatiya, tarbiyachi kompetensiyasi, oilaviy hamkorlik, ijtimoiy ko'nikmalar, psixologik muhit.

Abstract: This article examines the pedagogical conditions for developing emotional intelligence in preschool children. The ability to recognize emotions, understand their causes, and regulate emotional responses is closely linked to communication quality, self-regulation, empathy, and school readiness. The paper argues that sustainable outcomes are achieved not through isolated lessons but through the organization of a coherent educational environment and adult-child interaction: an emotionally safe climate, play-based learning, language development and emotional vocabulary, pedagogical modeling, support for children's initiative, family partnership, as well as systematic assessment and adjustment of pedagogical practices. The discussion is grounded in contemporary emotional intelligence frameworks, research on early emotional competence, and formal requirements for preschool education.

Key words: emotional intelligence, preschool education, emotional competence, emotion regulation, empathy, play-based learning, supportive classroom climate, teacher competence, family partnership, school readiness.

ВВЕДЕНИЕ

Формирование эмоционального интеллекта в дошкольном возрасте сегодня рассматривается не как факультативная тема, а как необходимое условие успешной социализации ребенка и его готовности к школьному обучению. В практике дошкольных образовательных организаций именно эмоциональная сфера чаще всего становится источником трудностей, которые впоследствии воспринимаются как проблемы поведения или дисциплины: ребенок не выдерживает ожидание, резко реагирует на запрет, теряет контакт в группе, не умеет договариваться в игре, не может завершить начатую деятельность из-за вспышек обиды или тревоги. При этом подобные проявления нередко отражают не "плохой

характер”, а недостаточную сформированность навыков распознавания эмоций, словесного выражения переживаний и саморегуляции, то есть тех компонентов, которые составляют ядро эмоционального интеллекта. Нормативные ориентиры дошкольного образования прямо определяют задачу поддержки личностного развития ребенка, создания благоприятных условий для социализации и развития общения, что делает работу с эмоциональной сферой закономерной частью педагогической деятельности, а не инициативой отдельных специалистов ^[1].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Для предметного рассмотрения педагогических условий важно определить, какие результаты являются реалистичными и диагностируемыми в дошкольном возрасте. В данном контексте целесообразнее оценивать не “идеальное спокойствие”, а динамику формирования эмоциональной компетентности: ребенок различает базовые эмоции у себя и у другого, понимает простые причины переживаний, способен попросить о помощи, может вернуться к деятельности после огорчения, пытается использовать речевые средства вместо физического воздействия, учится ожидать своей очереди, постепенно осваивает правила совместной игры. Исследования эмоционального развития в раннем возрасте подчеркивают, что эмоциональная компетентность тесно связана с качеством социальных отношений и последующей школьной адаптацией. Следовательно, педагогическая работа с эмоциями обладает прямым образовательным значением, а не только воспитательным эффектом ^[3].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Первое и базовое условие – эмоционально безопасная образовательная среда. Ребёнок быстрее учится регулировать эмоции в той среде, где его не унижают, не высмеивают, не подвергают жёсткому сравнению с другими и где правила ясны и устойчивы. Эмоциональная безопасность формируется не декларациями, а ежедневными педагогическими решениями: тоном обращения, последовательностью требований, справедливостью в распределении внимания, качеством обратной связи, готовностью взрослого выслушать ребёнка и обозначить его переживание словами. Важно, чтобы запреты и требования носили не “силовой”, а объяснённый и предсказуемый характер, поскольку в этом случае ребёнок не расходует психологический ресурс на тревогу и защиту, а может направить усилия на обучение и взаимодействие. В такой образовательной среде педагог рассматривает эмоциональные всплески не как повод “сломать” ребёнка, а как сигнал о недостаточной сформированности навыков саморегуляции. Данный подход согласуется с положениями современной психологии эмоций, в рамках которой эмоция рассматривается как функциональный механизм, влияющий на поведение и мотивацию, а не как помеха, подлежащая подавлению любой ценой ^[4].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Второе условие – педагогическое моделирование и личный пример взрослого, поскольку дошкольник значительно точнее считывает поведение, чем воспринимает наставления. Если взрослый говорит о спокойствии, но сам повышает голос, ребёнок усваивает именно способ реакции, а не слова. Поэтому воспитатель как профессионал должен владеть приёмами саморегуляции и демонстрировать их открыто и корректно: называть своё состояние, делать паузу, предлагать договориться, признавать ошибку, если был резок. В данном контексте педагогика напрямую опирается на идеи культурно-исторического подхода о том, что высшие психические функции формируются сначала во внешнем взаимодействии и лишь затем становятся внутренними средствами саморегуляции, а речь постепенно превращается в инструмент управления поведением ^[5].

Когда взрослый демонстрирует позицию “я злюсь и я умею остановиться”, ребёнок получает рабочую модель, которую затем воспроизводит сначала вслух, а позже – во внутреннем плане. Третье условие – целенаправленная организация игры как ведущей деятельности дошкольника, поскольку игра представляет собой пространство, в котором эмоциональный интеллект функционирует естественно:

- чтобы удержать роль, необходимо контролировать импульсы;
- чтобы сохранить сюжет, требуется договариваться;
- чтобы продолжить совместную игру, важно учитывать чувства партнёра и правила группы.

Теоретические и практические исследования в области психологии игры показывают, что именно ролевая игра развивает способность действовать по правилу, подчинять поведение смыслу ситуации и учитывать позицию другого, что напрямую связано с развитием саморегуляции и эмпатии ^[6].

Методически это означает, что воспитатель не подменяет игру “занятием про эмоции”, а насыщает игровую жизнь содержанием, в котором эмоции становятся предметом осмысления и взаимодействия; особенно продуктивны сюжеты, предполагающие переживания и последующее примирение, такие как магазин, больница, семья, строительство, путешествие. В рамках таких сюжетов педагог задаёт рамку и поддерживает языковые средства: как попросить, как отказать, как выразить недовольство без разрушения игры, как предложить компромисс, благодаря чему игра превращается в тренировку социальных и эмоциональных навыков без искусственности и морализаторства.

Четвёртое условие – развитие эмоционального словаря и связной речи как инструмента саморегуляции, поскольку многие конфликтные ситуации у дошкольников возникают из-за невозможности назвать переживание и описать потребность, вследствие чего эмоция выражается телесно – толчком, криком, отказом или уходом. При систематическом обучении ребёнка называнию эмоций и их причин появляется возможность перевести реакцию в речь и тем самым снизить интенсивность конфликта; практически это реализуется через ежедневные микропрактики, включая обсуждение эмоций персонажей сказок, “круги общения” с вопросами о том, что порадовало или огорчило, карточки эмоций, ролевые мини-сценки примирения и совместный поиск слов для просьбы и отказа. Такая работа не должна превращаться в формальную диагностику, её задача – сформировать устойчивые речевые опоры, позволяющие ребёнку сказать “я обиделся” вместо удара и “мне страшно” вместо отказа от участия; здесь вновь проявляется закономерность, описанная в классических работах по мышлению и речи, согласно которой речь становится средством планирования и управления действиями и тем самым усиливает саморегуляцию [5].

Пятое условие – предсказуемый режим дня и продуманная организация переходов между видами деятельности, так как в дошкольной группе эмоциональные всплески часто возникают не во время занятия, а в переходах, когда необходимо завершать игру, выходить на прогулку, убирать игрушки или садиться за стол. Ребёнок эмоционально привязан к текущему действию и испытывает фрустрацию при резком прерывании, поэтому методически значимы мягкие предупреждения, визуальные ориентиры, короткие ритуалы завершения и совместное планирование следующего шага. Чем меньше хаоса и неожиданных изменений, тем ниже риск эмоциональной перегрузки и тем больше возможностей для тренировки саморегуляции в спокойных условиях, что особенно важно для детей с повышенной чувствительностью, тревожностью или трудностями переключения внимания, хотя данная задача остаётся актуальной для всей группы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников представляют собой целостную систему, в которой ключевую роль играют образовательная среда, характер взаимодействия и последовательность действий взрослых. Устойчивый результат возникает тогда, когда в группе обеспечена эмоциональная безопасность, взрослый демонстрирует культурные способы переживания и выражения эмоций, игра организована как пространство сотрудничества и соблюдения правил, развитие речи и эмоционального словаря осуществляется ежедневно, режим дня предсказуем, переходы между видами деятельности выстроены бережно, а семья включена в единые подходы к воспитанию. Научные основания данного подхода опираются на признанные модели эмоционального интеллекта, исследования эмоциональной компетентности раннего возраста, представления о функциональной природе эмоций, а также идеи о роли речи и социального взаимодействия в развитии саморегуляции и о ведущей роли игры в дошкольном возрасте.

Список использованной литературы:

1. Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект как феномен современной психологии: монография. Новополюк: ПГУ, 2011. 388 с. ISBN 978-985-531-260-5.
2. Salovey P., Mayer J. D. Emotional intelligence. *Imagination, Cognition and Personality*, 2010, vol. 9, no. 3, pp. 185–211. DOI: 10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG.
3. Denham S. A. *Emotional Development in Young Children*. New York: Guilford Press, 2018. 260 p. ISBN 9781572303607.
4. Изард К. Э. Психология эмоций. Санкт-Петербург: Питер, 2019. 464 с. ISBN 5-314-00067-9.
5. Выготский Л. С. Мышление и речь. 5-е изд., испр. Москва: Лабиринт, 2019. 352 с.
6. Эльконин Д. Б. Психология игры. Москва: Педагогика, 2018. 304 с.
7. Durlak J. A., Weissberg R. P., Dymnicki A. B., Taylor R. D., Schellinger K. B. The impact of enhancing students' social and emotional learning: a meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development*, 2011, vol. 82, no. 1, pp. 405–432. DOI: 10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.